

G'ARB VA SHARQ PSIXOLOGIK QARASHLARIDA REFLEKSIYA TUSHUNCHASINING RIVOJLANISHI

Yulchiboyeva Dilfuza Ergashevna

Qo'qon Davlat Universiteti Psixologiya kafedrasida o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15504193>

Annotatsiya. Mazkur maqolada refleksiya tushunchasining mohiyati, G'arb va Sharq psixologiyasida bu tushunchaning shakllanishi va rivojlanishi tahlil qilinadi. Turli madaniy-falsafiy maktablarda refleksiya berilgan yondashuvlar, maqsadlar va metodlar taqqoslanadi. G'arbning analitik, ilmiy yondashuvi bilan Sharqning ruhiy-amaliy tafakkuri o'rtasidagi o'ziga xosliklar ochib beriladi.

Kalit so'zlar: refleksiya, introspeksiya, meditatsiya, o'zini anglash, G'arb psixologiyasi, Sharq falsafasi

Аннотация. В данной статье анализируется сущность понятия рефлексии, формирование и развитие этого понятия в западной и восточной психологии. Сравниваются подходы, цели и методы рефлексии в различных культурно-философских школах. Раскрываются особенности между аналитическим, научным подходом Запада и духовно-практическим мышлением Востока.

Ключевые слова: рефлексия, интроспекция, медитация, самосознание, западная психология, восточная философия

Abstract. This article analyzes the essence of the concept of reflection, the formation and development of this concept in Western and Eastern psychology. The approaches, goals, and methods of reflection in various cultural-philosophical schools are compared. The distinctive features between the analytical, scientific approach of the West and the spiritual-practical thinking of the East are revealed.

Keywords: reflection, introspection, meditation, self-awareness, Western psychology, Eastern philosophy

Zamonaviy psixologiyada inson tafakkurini, o'zini anglash jarayonini chuqur tahlil qilishga ehtiyoj ortib bormoqda. Bu jarayonning markazida refleksiya tushunchasi turadi. Refleksiya – bu insonning o'z fikrlari, his-tuyg'ulari, harakatlari ustidan mulohaza yuritishi, ularni tahlil qilishi va anglashidir. Refleksiya bo'yicha tadqiqot olib borgan A.V.Karpov esa refleksiya – bu faqat insonga xos bo'lgan noyob xususiyat, shu bilan birga nimanidir anglash psixikaga shaxsiy mazmun berish jarayoni (A.V.Karpov, 2004), degan nuqtai nazarga asoslanganini ko'rishimiz mumkin.

Refleksiya tushunchasi falsafada qadimgi Gretsiyada yuzaga kelgan va insonning o'z ongida sodir bo'layotganlar to'g'risida fikrlashi, o'z fikrlarining mazmuniga e'tibor qaratishni anglatgan (Dekart); refleksiya o'z-o'zini bilishga qobiliyatlilik sifatida (Sokrat, Platon, Lokk va boshqalar); bilishga oid qobiliyatlarning rivojlanishi asosi sifatida (Kant, Gegel, Fixte, SHelling) qaralgan; Leybnitsning konsepsiyasida refleksiya appersepsiyaga qobiliyatlilik sifatida xizmat qilgan (idrokning insonning avvalgi tajribasi va individual xususiyatlariga bog'liqligi). Refleksiya tushunchasi G'arb falsafasida individual ong faoliyati sifatida qaralsa, Sharq tafakkurida u ruhiy poklanish va o'z ustida ishlash vositasi sifatida talqin etiladi. G'arb va Sharq psixologik

qarashlarini o'rganish jarayonida refleksiya tushunchasining rivojlanishini solishtirish va har ikki yondashuvning o'ziga xos jihatlarini ko'rishimiz mumkin.

Refleksiya (lotincha "reflexio" – ortga murojaat) tushunchasi insonning ichki dunyosini anglash, o'z-o'zini kuzatish, his-tuyg'u va fikrlar ustidan mulohaza yuritish faoliyatini ifodalaydi. Psixologiyada refleksiya ko'pincha quyidagi ko'rinishlarda o'rganiladi:

- Shaxsiy refleksiya – insonning o'z fikrlari, xatti-harakatlari va holatlarini baholashi.
- Ijtimoiy refleksiya – boshqalar bilan o'zaro munosabatda o'zini tushunish.
- Metarefleksiya – o'z reflektiv faoliyatini ham kuzatish va tahlil qilish.

G'arb psixologiyasida refleksiya tushunchasi qadimiy yunon faylasuflaridan boshlangan. Sokrat "O'zini bil!" shiori orqali o'z-o'zini tahlil qilishga undagan. Platon esa ruhiy bilimga asoslangan reflektiv fikrlashni yuqori qadrlagan.

Dekart (XVII asr) refleksiyaning ongiylik belgisi sifatida talqin qilib, "Men o'ylayman, demak men mavjudman" degan mashhur g'oyani ilgari surgan. Bu g'oya refleksiyaning shaxsiy mavjudlikni anglash vositasiga aylantirdi. **Jon Lokk** va **Deyvid Gyum** esa introspeksiyaning refleksiya sifatida ko'rib, inson tajribasining asosini ichki kuzatish deb bilganlar. Bu yondashuvlar zamonaviy psixologiyadagi o'zini tahlil qilish konsepsiyalariga asos bo'ldi. J.Lokk insoniyatning barcha bilimlarining ikkita manbai, ya'ni tashqi dunyo ob'yektlari va o'z ongining faoliyati mavjudligiga ishongan. Insonlar o'zlarining tashqi sezgilarini tashqi dunyo ob'yektlariga yo'naltiradilar va natijada ular tashqi narsalar haqida his-tuyg'ularni (yoki g'oyalarni) oladilar. J.Lokkning fikrlariga ko'ra, tafakkur, ikkilanish, iymon, bilish, intilishlar darajasiga tenglashtirgan aqliy faoliyatni maxsus ichki tuyg'u – refleksiya orqali ma'lum bo'ladi. J. Lokkning fikrlariga ko'ra, refleksiya "ong o'z faoliyatini bo'ysundiradigan kuzatuv" dir. U psixikaning ikki darajasi mavjudligiga ishongan. Birinchi daraja-idrok, fikrlar va istaklar. Ikkinchisi - birinchi darajadagi tuzilmalarning kuzatish yoki o'ylashi. Shu munosabat bilan, introspeksiya har bir inson psixikasiga xos bo'lgan qonunlarni o'rganishga qaratilgan har qanday refleksiyaadir.

XX asrda Jon Dyui refleksiyaning tanqidiy fikrlash va o'rganish jarayoni bilan bog'ladi. Jorj Mid esa ijtimoiy refleksiya tushunchasini ilgari surib, shaxs o'zini boshqalar orqali tushunishini ta'kidlaydi. D.Shon esa kasbiy refleksiya (professional reflection) atamasini kiritdi.

Sharq falsafasida refleksiya tushunchasi ruhiy o'sish, ichki tinchlik va komillikka erishish vositasi sifatida qaralgan. Hind falsafasida "Atman" – ya'ni ichki men, ruhiy "men"ni anglash markaziy tushuncha hisoblanadi. Buddizmda esa "o'z-o'zini kuzatish" (*vipassana*) orqali nafs va istaklardan ozod bo'lish – reflektiv amaliyotning asosi bo'lgan. Hind falsafasida "Atman" (**ichki "men"**) Haqiqiy men"– bu shaxsning yolg'on ijtimoiy rollardan holi, ichki ishonch va qadriyatlarga asoslangan asl qiyofasini, Kognitiv psixologiyada bu ongli va chuqur qadriyatlarni anglash bilan bog'liqligini, Eksistensial psixologiyada – bu shaxsning o'z mavjudligi ustidagi ongli fikrlari, tanlovi va maqsadi bilan mos keladi (Masalan, Viktor Franklning "hayotga ma'no izlash" g'oyasi). Bu psixologik qarashlardan kelib chiqib, ichki "men"ni anglash orqali inson o'zini qabul qiladi, murosasizlikdan chiqadi, va ongli qarorlar qabul qiladi. Bu o'z-o'zini anglash jarayoni shaxsiy inqirozlardan chiqishda muhim rol o'ynaydi (masalan, identitet krizisi, o'z qadr-qimmatini yo'qotish holatlarida).

Islomiy falsafada refleksiya "muhasaba" (o'zini hisobga tortish) va "tafakkur" (chuqur mulohaza yuritish) shaklida namoyon bo'ladi. Imom G'azzoliy inson o'z nafsini tahlil qilishi, har kuni amallarini fikran qayta ko'rib chiqishi kerakligini ta'kidlagan. Bu – ruhiy tarbiya va ma'naviy komillikka eltuvchi reflektiv jarayondir. Muhasaba" – bu refleksiyaning **axloqiy-ruhiy shakli** bo'lib, u orqali inson o'z harakatlarini baholaydi. Bu psixologik jihatdan, **ichki motivatsiya, o'zini**

anglash darajasi va **shaxsiy o'sish** bilan bevosita bog'liqdir. Musohaba orqali shaxsga quydagicha ta'sir o'tkazish mumkin: refleksiya o'z-o'zini boshqarishni kuchaytiradi, o'ziga tanqidiy qaray olish salohiyatini rivojlantiradi va bu orqali inson **ichki muvozanatga** erishadi va **psixologik salomatlikni** saqlab qoladi. Muhasaba insonni o'z xatti-harakatlari uchun **mas'uliyatli bo'lishga undaydi**. Psixologiyada bu – **ichki nazorat lokusi** deb ataladi.

Sharq psixologiyasida refleksiya ko'proq amaliy-murabbiyona yo'nalishga ega. U o'zini tanqid qilish emas, balki o'z ustida ishlash, ichki uyg'unlik va ma'naviy tozalikka intilish vositasi sifatida shakllangan.

G'arb va Sharqdagi refleksiya qarashlarining taqqosiy tahlili

Asosiy jihatlar	G'arb yondashuvi	Sharq yondashuvi
Yondashuv	Analitik, individual	Holistik, ruhiy-amaliy
Maqsad	O'zini anglash, tahlil qilish	Ruhiy tarbiya, ichki uyg'unlik
Usullar	Introspeksiya, mantiqiy mulohaza	Meditatsiya, muhasaba, tafakkur
O'rganish shakli	Ilmiy, eksperimental	Falsafiy, amaliy
Natija	Ongli tanlov, o'zgarish	Ma'naviy kamolot, osoyishtalik

Demak, refleksiya tushunchasi ham G'arb, ham Sharq tafakkurida chuqur ildizlarga ega. G'arbda u ko'proq shaxs ongining faoliyati, o'zini anglash va tahlil qilish vositasi sifatida rivojlangan. Sharqda esa refleksiya ruhiy-ma'naviy poklanish, o'z ustida ishlash va komillikka erishish yo'li sifatida qaralgan. Har ikki yondashuv bir-birini to'ldiradi va zamonaviy psixologiyada ularni sintez qilish shaxsiy rivojlanishga yangi imkoniyatlar yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Rahmatullayev, S. (2019). Sharq tafakkuri tarixidan. Toshkent.
2. Vasilyev, I.N. (2000). Psixologiya refleksii. Moskva.
3. Xusanov, B. (2020). Psixologik tafakkur tarixiga kirish. Toshkent.
4. Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Cambridge: Harvard University Press.
5. Leontyev, D. A. (2002). *Рефлексия и развитие личности*. Moskva: Smysl.
6. Yulchiboeva, D. E. "RESEARCH OF THE PROBLEM OF PERSONAL SELF-CONCEPTION FROM THE VIEWPOINTS OF EASTERN THINKERS." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 11.6 (2023): 402-406.
7. Ergashevna, Yulchiboyeva Dilfuza. "IN THE FAMILY USE OF INNOVATIVE METHODS OF EDUCATION IN SPIRITUAL AND MORAL UPBRINGING OF CHILDREN." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 11.12 (2023): 1030-1034.
8. Saliyeva, Dilorom Abdullayevna, and Mukhammadrizo Juraboyev. "AGGRESSIVE BEHAVIOR IN CHILDREN-PSYCHOCORRECTION WORKS USED IN ELIMINATING THE BEHAVIOR." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 10.12 (2022): 1838-1842.
9. Saliyeva, Dilorom Abdullayevna. "PSYCHOLOGICAL POSSIBILITIES OF FORMING TOLERANCE IN FUTURE EDUCATORS." *Open Access Repository* 8.12 (2022): 117-121